

6. Попова И.В. Современная наука – обществу XXI века: монография. Книга 3 / И.В. Попова, Ю.П. Назарова, И.У. Абдулхаков, А.В. Бородина, Е.А. Горнева и др.; под ред. И.Н. Титаренко – Ставрополь: Логос, 2016. – 196 с. Глава VI Особенности развития банковских систем непризнанных государств

7. Филиппова Ю.А., Гребенюк В.А. Практика денежно-кредитного регулирования в Приднестровской Молдавской Республике и Республике Абхазия // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2021. – № 1 (21). – С. 192-201. <https://elibrary.ru/item.asp?id=46581032>

8. Отчет Центрального банка Приднестровской Молдавской Республики за 2020 год <https://www.cbpmr.net/content.php?id=112>

9. Тислицкая А.Г. Банковская система Донецкой Народной Республики: тенденции и перспективы развития (научно-исследовательский проект) // Путь в науку. Современная национальная экономика: молодые ученые - новый взгляд. – Орел: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 2020. – С. 220-233. <https://elibrary.ru/item.asp?id=44234237>

УДК 336:622.3

DOI

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

ДЕМИДОВА Е.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

БУБЛИЧЕНКО М. Ю.
Магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Система управления денежными потоками представляет собой процесс принятия решений, основанных на оценке всех видов деятельности нефтегазовых компаний, который направлен на оптимизацию

использования денежных средств, и получение ресурсов, необходимых для покрытия обязательств перед контрагентами, а также возможность получения дополнительного дохода. Основными звеньями процесса являются: расчет времени обращения денежных средств, то есть финансового цикла, анализ и прогнозирование денежного потока, определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов денежных средств.

***Ключевые слова:** денежные потоки, финансовое равновесие, факторы формирования денежных потоков, принципы управления денежными потоками, порядок прогнозирования денежных потоков нефтяных компаний*

MODERN CASH FLOW MANAGEMENT SYSTEM FOR OIL COMPANIES

DEMIDOVA E.N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Finance and banking
SEI HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

BUBLICHENKO M.Y.,
Master student
SEI HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The cash flow management system is a decision-making process based on an assessment of all types of activities of oil and gas companies, which is aimed at optimizing the use of cash, and obtaining the resources necessary to cover obligations to counterparties, as well as the possibility of generating additional income. The main links of the process are: calculation of the time of circulation of funds, that is, the financial cycle, analysis and forecasting of cash flow, determination of the optimal level of funds, budgeting of funds.

***Keywords:** cash flows, financial balance, cash flow formation factors, cash flow management principles, oil companies cash flow forecasting procedure*

Постановка задачи. В современной рыночной экономике субъект хозяйствования постоянно находится в ситуации, когда необходимым является поддержание определенного уровня ликвидности своих активов, что способствует ее финансовой устойчивости и платежеспособности. Одним из важнейших факторов поддержания необходимого уровня ликвидности организации является оптимизация размера и структуры денежных потоков.

Анализ последних исследований и публикаций.

Совершенствование системы управления денежными потоками отражено в работах ученых экономистов – О.В. Ефимовой, В.В. Ковалева, М.Н. Крейниной, Е.М. Сорокиной, Е.С. Стояновой, М.А. Федотовой, А.Д. Шеремета. Многие из них определяют денежные потоки как «кровеносную систему» хозяйственного организма предприятия. И если эти потоки эффективно организованы, то можно говорить о финансовом здоровье предприятия и его возможности достижения поставленных высоких результатов.

Актуальность. Важно определить необходимый уровень наличных денежных средств у предприятия, так как их недостаток может привести к состоянию текущей неплатежеспособности, а в будущем – и к возможному банкротству. Излишек наличности, в свою очередь, приводит к омертвлению капитала, негативно влияя на его оборачиваемость и снижая финансовую устойчивость фирмы.

В процессе хозяйственной деятельности в организации происходит постоянный процесс поступления и расходования, то есть движения, денежных средств. Эффективное управление денежными потоками может обеспечить финансовое равновесие предприятия, как в текущем, так и в стратегическом плане.

Цель статьи. Изучение актуальных проблем в управлении денежными потоками в нефтегазовой отрасли и поиск путей их решения.

Изложение основного материала исследования. Управление денежными потоками представляет собой обеспечение бесперебойного кругооборота средств предприятия, что является условием его нормального функционирования, как в текущий момент, так и достижение финансового успеха в долгосрочной перспективе.

Факторы, влияющие на формирование денежных потоков, можно разделить на два вида:

– внешние (конъюнктура товарного и финансового рынков, система налогообложения, кредитование, расчетные операции, финансирование);

– внутренние (продолжительность операционного и производственного циклов организации, сезонность производства, реализация продукции, амортизационная политика, инвестиционная программа, профессионализм руководящего звена).

Система управления денежными потоками предприятия базируется на принципах:

1. Достоверность. Управление денежными потоками организации должно быть обеспечено необходимой информационной базой. Источниками информации являются отчет о движении денежных средств, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к балансу.

2. Рациональность способствует повышению ритмичности осуществления операционного процесса предприятия. Любой сбой в процессе осуществления платежей отрицательно сказывается на формировании запасов, производительности труда, реализации готовой продукции и др. При повышении ритмичности осуществления операционного процесса происходит рост объема производства и реализации продукции.

3. Эффективность – обеспечение эффективного использования денежных потоков путем осуществления финансовых инвестиций предприятия. Позволяет сократить потребность предприятия в заемном капитале, обеспечивает экономное использование собственных финансовых ресурсов, снижает зависимость темпов развития организации от привлекаемых кредитов.

4. Прозрачность. Информация поступает из различных источников, поэтому ее сбор, а также систематизация должны быть отражены с особой тщательностью, т. к. ошибки в предоставленной информации могут привести к отрицательным последствиям. Каждая организация самостоятельно выбирает форму предоставления, периодичность предоставления информации.

5. Плановость. Планирование денежных потоков осуществляется в форме многовариантных плановых расчетов денежных показателей.

6. Ликвидность обеспечивается путем соответствующей синхронизации положительного и отрицательного денежных потоков. Данный принцип необходим в связи с высокой неравномерностью отдельных видов денежных потоков, порождая временный дефицит денежных средств организации, что отрицательно скажется на ее платежеспособности.

7. Сбалансированность. Реализация этого принципа связана с оптимизацией денежных потоков организации в процессе управления ими.

8. Контроль необходим для качественного погружения во все финансовые процессы – бюджетирование, управление финансированием и кредитованием, финансовый контроллинг и т. д. Контроль за денежными потоками – это инструмент управления финансами [1].

9. Платежеспособность – способность рассчитаться по своим обязательствам в определенный момент времени. Состав такой информации можно получить среди таких процессов, как движение средств на счетах и в кассе организации, дебиторская и кредиторская задолженность организации, бюджеты налоговых платежей, графики выдачи и погашения кредитов, уплаты процентов и т.д.

Нефтегазовая промышленность является важнейшей бюджетоформирующей отраслью экономики России. Большая экономическая значимость нефтегазовой промышленности определяется тем, что добыча газа более чем в два раза дешевле добычи нефти и в пятнадцать раз дешевле добычи других углеводородов. На территории страны находятся примерно 13% мирового запаса нефти. Российские предприятия извлекают из недр земли примерно 10% всей нефти.

Оценку нефтегазовых доходов Министерство Финансов публикует в отчетах об исполнении бюджета, рисунок 1. За весь 2019 год, по данным Минфина, нефтегазовые доходы составили 7,9 трлн. руб., или 46,3% всех доходов федерального бюджета. За 2020 года, по последним данным, нефтегазовые доходы поступили в объеме 5 235,2 млрд рублей (на 2 288,5 млрд рублей, или на 30,4%, меньше оценки, предусмотренной Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»)

Газовая промышленность обеспечивает не только добычу, но и транспортировку газа, доставку его к потребителю. На территории России находится более трети мировых разведанных запасов природного газа, но практически все они сосредоточены в отдаленных от промышленных центров областях Западной Сибири. Строительство и эксплуатация крупнейшей в мире газотранспортной сети – Единой системы газоснабжения России также является предметом газовой промышленности.

Рис. 1. Поступление денежных средств в бюджет от крупнейших нефтегазовых компаний по итогам 2020 года, трлн. руб. [2]

Россия входит в первую десятку стран с крупнейшими запасами нефти, уступая только странам Ближнего Востока и Венесуэле. Самыми богатыми запасами нефти располагают Саудовская Аравия, Венесуэлла, Иран, Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (все страны- члены ОПЕК): совокупный объем их запасов составляет 67% мирового объема. Россия по данному показателю занимает 7 место в мире (5,6% мировых запасов).

За последние полтора десятилетия произошло значительное усиление ресурсносырьевой направленности развития экономики России, основанной на доходах от добычи и экспорта углеводородного сырья. До 2014 года поступления от нефтегазового сектора в структуре доходов федерального бюджета возросли до 50%, а с учетом прочих общехозяйственных налогов отрасли этот показатель увеличился почти до 65%.

В конце 2019 начале 2020 года, произошел кризис в мировой экономике. К этому привел мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса (COVID-19), и развал сделки ОПЕК+ об ограничении объема добычи нефти. Ситуация развивается молниеносно, и мир оказался к ней недостаточно готов. Согласно прогнозу Банка России, месяц карантина, в среднем, приводит к замедлению роста ВВП на 1,5-2,0%. Данное снижение ВВП вызывается снижением производительности предприятий, падением экономической активности и спроса на товары и услуги, нарушением цепочек поставок, ростом безработицы, ухудшением финансового состояния производств и домохозяйств.

В 2020 году Саудовская Аравия заявила о планах нарастить добычу до 13 млн барр./сутки, что многие эксперты расценили как начало «ценовой войны». К новому соглашению о сокращении добычи нефти в мире присоединились 23 страны. 12 апреля им удалось договориться о новом сокращении добычи нефти. С мая по июнь сокращение составит 9,7 млн барр. в сутки, с июля – 7,7 млн барр., с начала 2021 года – 5,8 млн барр.

По итогам 2020 года добыча нефти в РФ составила 512,88 млн. т, а добыча газа – 692,33 млрд. куб. м. При этом за последние шесть лет оба показателя демонстрировали стабильный рост, однако, в период ограничительных мер связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, добыча этих полезных ископаемых незначительно уменьшилась. Добыча нефти сократилась на 8,6%, а добыча газа на 6,2%.

В условиях вызовов со стороны внутреннего и внешнего рынков, компании нефтегазового комплекса продолжают наращивать выручку от продаж и формировать прибыль. Это способствует устойчивому экономическому росту страны в целом, исполнению социальных гарантий государства и внешнеэкономических обязательств.

Нефтегазовая отрасль России характеризуется высоким уровнем централизации и концентрации производства и капитала. По состоянию на 2020 г. около 70 % выручки отрасли генерируют три крупнейшие нефтегазовые компании – «Газпром», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть».

За последние годы объем, и динамика налоговых отчислений нефтегазовых компаний зависят от ряда факторов, прежде всего это динамика цен на сырье и продукцию ее переработки, налоговые льготы от разработки трудноизвлекаемых углеводородов, изменяемые параметры налоговой реформы, прежде всего налоговый маневр. В 2019 году величина налоговых платежей нефтегазовой отрасли России с учетом экспортных пошлин и акцизов составила 10,4 трлн рублей, что на 21% ниже значения предыдущего года. Однако данный показатель не включает в себя другие не нефтегазовые доходы. Например, к расширенным нефтегазовым доходам бюджета нужно отнести налог на прибыль, НДС и акцизы, которые нефтегазовые компании уплачивают в бюджет. Учитывая масштаб отрасли, величина совокупных

поступлений может составить 55-65% всей доходной части бюджета России.

В связи с распространением пандемии коронавируса и сопутствующими ограничительными мерами, во многих странах резко упали объем перевозок и спрос на топливо. Снижение спроса на сырье и ценовое противостояние России и Саудовской Аравии привели к обвалу цен до уровня последнего десятилетия прошлого века. Саудовская Аравия, себестоимость производства нефти которой является крайне низкой, начала занимать рынок Российской Федерации путем демпинга цен на свою нефть на европейском и азиатском рынках. Таким образом, российским экспортерам нефти стало крайне сложно реализовать товар за рубежом. Для того, чтобы пережить очередной кризис, компаниям необходимо пересмотреть свои бизнес-процессы и порядок прогнозирования денежных потоков.

Во-первых, в связи с введением норм самоизоляции, необходимо обеспечить непрерывность всех бизнес-процессов и информационных потоков путем введения удаленного доступа до рабочего места всех сотрудников, чьи обязанности не требуют физического присутствия на рабочем месте. Формирование непрерывного функционирования предприятия позволит минимизировать риски возникновения расходов по причине простоя производства. Например, 12 часов простоя нефтеперерабатывающего завода могут стоить более 109 млн рублей.

Во-вторых, нужно пересмотреть бизнес-план с целью сокращения инвестиционного потока на краткосрочные и среднесрочные не критичные для государства бизнес-проекты, рентабельность которых, с учетом дисконтирования потоков, в новых реалиях окажется ниже стоимости заемного капитала на рынке. Пересмотреть цепочки поставок для исключения слабых звеньев и проработать альтернативные с целью сохранения потоков по операционной деятельности. Пересмотреть структуру выручки в сторону повышения доли высоко маржинальных в текущих рыночных условиях направлений бизнеса

На протяжении 2010-ых гг. нефтяные компании наращивали выплату дивидендов, стремясь довести её до 50% от чистой прибыли по МСФО. Отмена выплаты дивидендов для компаний с государственным участием может стать инструментом

государственной поддержки. Согласно «модели обмена» при государственной поддержке бизнеса Т. Фрая, сэкономленные на выплате дивидендов 321,1 млрд руб. (Рис.2) рационально направлять на реализацию крупных стратегически важных для государства инвестиционных проектов и сохранение размера фонда оплаты труда линейного персонала в кризисных регионах РФ. Частным компаниям также необходимо сформировать резервный фонд из полученных дивидендов. Получение господдержки для такого рода компаний может быть реализовано при расходовании сформированного резерва на инвестиционные проекты на территории РФ.

В-третьих, крайне важно произвести работу с дебиторами с целью минимизации рисков неуплаты задолженности со стороны кредитора. Так как спрос на заемный капитал в условиях кризиса велик, то возможно проработать различные схемы товарного кредитования. Оптимальным со стороны кредитора является использование безрегрессного факторинга, что позволит покрыть кредитные, операционные и инфляционные риски и повысит скорость оборота капитала путем устранения задержки оплаты при поставке продукции.

Рис. 2. Динамика выплат дивидендов крупнейших нефтяных компаний РФ, млрд руб. [3]

В-четвёртых, необходимо повысить финансовую дисциплину в организации путём формирования графика платежей с оплатой всех задолженностей в крайний срок по контракту. Это позволит увеличить доходы от финансовых инвестиций компании. Например, 1 день размещения депозита в коммерческом банке

позволит компании заработать 4-5% годовых. Таким образом, перенос платежа размером 1 млрд рублей на 7 календарных дней позволит заработать компании порядка 1 млн рублей. Для компании стратегически важно иметь точный краткосрочный прогноз, так как при возникновении непредвиденного кассового разрыва высок риск не покрыть его за счёт заемного капитала по причине высокого спроса на него. Таким образом, перенос платежей не только позволяет заработать, но и минимизировать расходы на обслуживание заемного капитала.

В-пятых, требуется минимизировать риски финансовых инвестиций, так как банкротство банка, в котором размещён крайне доходный депозит, может привести к дефолту и самого клиента. С другой стороны, необходимо максимизировать эффективность от использования временно свободных денежных средств. Важную роль в компании в это время займёт казначейство компании, которое будет должно размещать денежные средства в инструменты с допустимым уровнем риска и минимизировать комиссии банков за операции клиента [4].

В-шестых, пересмотреть кадровую политику в области премирования, командировок и найма дорогостоящих внешних консультантов.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Ситуация на рынках меняется крайне быстро. Органы государственной статистики публикуют информацию периодически. В данных условиях стратегически важно создание собственных аналитических отделов, которые позволят максимально оперативно, опираясь на внутренние данные организации, моделировать бизнес-процессы. Компаниям нефтяной отрасли необходимо пересмотреть свой подход к учёту и способам формирования денежных потоков. Использование новых технологий и финансовых инструментов, ужесточение финансовой дисциплины позволят компаниям минимизировать эффект от конъюнктурных рисков. Однако, выполнение описанных мер самими компаниями может быть недостаточным. Необходимы поддержка от домохозяйств и других секторов экономики для возобновления спроса на нефтепродукты. Со стороны финансового сектора – дешевые заемные средства. От государственного сектора – административная и финансовая поддержка производств.

Список использованных источников

1. Кузнецов А.А. Сущность, значение денежных потоков хозяйствующего субъекта на современном этапе развития экономики / А.А. Кузнецов // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2017. – № 4. – С. 20-21.
2. Доклад о денежно-кредитной политике Банка России, № 2 (30), апрель 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27862/2020_02_ddcp.pdf.
3. Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год (предварительные итоги) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2020/03/main/Ispolnenie_FB_RF_za_2019_god_predv.itogi.pdf
4. Коваленко О.Г. Организационно-методическое обеспечение финансового оздоровления организации на основе управления денежными потоками / О.Г. Коваленко // Карельский научный журнал. – 2016. – № 2. – С. 14.

УДК 636.225.674

DOI

АУДИТ ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье определены сущность, цель, направления, объекты, классификация аудита персонала как инструмента эффективной кадровой политики; предложены основные параметры аудита персонала по функциям системы управления и этапы проведения аудита персонала на предприятии; представлена система аудита персонала, состоящая из групп элементов, деятельность которых целенаправленно координируется для достижения соответствующей цели.

Ключевые слова: аудит персонала, кадровая политика, параметры аудита, система аудита персонала предприятия, управление